

PROMOVENDO A INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O IMPACTO DO PSICOPEDAGOGO NA INTEGRAÇÃO DE ALUNOS SURDOS ATRAVÉS DE JOGOS E BRINCADEIRAS²

 DOI: 10.5281/zenodo.10866886

Erica dos Santos Justino Coelho

*Licenciada em Pedagogia (ISEPAM); Pós-Graduação em Psicopedagogia
Institucional e Clínica (FACUMINAS). ericajustino69@gmail.com.*

Lucimar da Silva Pereira Junior

*Professor da rede pública de Campos dos Goytacazes/RJ; Licenciado em
Pedagogia (ISEPAM). Especialista em Educação, Política e Sociedade e, Lúdico e
Psicomotricidade na Educação Infantil (FESL). lucimar_junior@hotmail.com*

RESUMO

Neste estudo, é discutida a importância do papel do psicopedagogo na promoção da inclusão de alunos surdos na educação infantil, através da integração de jogos, brinquedos e brincadeiras. O texto destaca inicialmente a relevância da legislação brasileira que assegura a Educação Especial e Inclusiva como um direito fundamental. Em seguida, são exploradas as múltiplas funções desempenhadas pelo psicopedagogo na educação inclusiva, que incluem a identificação das necessidades individuais dos alunos surdos, a colaboração com outros profissionais da educação e o acompanhamento personalizado dos alunos e suas famílias. A análise detalhada demonstra como os jogos, brinquedos e brincadeiras se tornam ferramentas pedagógicas eficazes nas mãos do psicopedagogo, permitindo a adaptação e personalização das atividades para atender às necessidades específicas dos alunos surdos. Estes recursos não apenas promovem o desenvolvimento acadêmico, mas também contribuem para o crescimento emocional, social e afetivo das crianças. Conclui-se que a atuação do psicopedagogo na inclusão do aluno surdo na educação infantil vai além da mera transmissão de conhecimentos, abrangendo também o fortalecimento da autoestima, autonomia e habilidades sociais dos alunos. Investir na formação continuada do psicopedagogo e na criação de ambientes educacionais inclusivos é essencial para assegurar uma educação de qualidade e equitativa para todos os alunos, independentemente de suas diferenças e desafios.

Palavras-chave: Psicopedagogo. Inclusão. Alunos surdos. Educação infantil. Jogos e brincadeiras.

² Artigo escrito como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Facuminas.

ABSTRACT

In this study, the importance of the role of the educational psychologist in promoting the inclusion of deaf students in early childhood education is discussed, through the integration of games, toys and games. The text initially highlights the relevance of Brazilian legislation that ensures Special and Inclusive Education as a fundamental right. Next, the multiple roles played by the educational psychologist in inclusive education are explored, which include identifying the individual needs of deaf students, collaborating with other education professionals and personalized support for students and their families. The detailed analysis demonstrates how games, toys and games become effective pedagogical tools in the hands of the educational psychologist, allowing the adaptation and personalization of activities to meet the specific needs of deaf students. These resources not only promote academic development, but also contribute to children's emotional, social and affective growth. It is concluded that the role of the educational psychologist in the inclusion of deaf students in early childhood education goes beyond the mere transmission of knowledge, also encompassing the strengthening of students' self-esteem, autonomy and social skills. Investing in the continued training of educational psychologists and in the creation of inclusive educational environments is essential to ensure quality and equitable education for all students, regardless of their differences and challenges.

Keywords: Psychopedagogue. Inclusion. Deaf students. Child education. Games and jokes.

INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, a Educação Especial e Inclusiva têm testemunhado progressos e transformações significativas, incluindo o direito legalmente garantido à presença contínua de alunos com necessidades especiais no ambiente escolar (OLIVEIRA *et al.*, 2022).

Uma vez que, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) assegura a Educação Especial, a qual é oferecida na rede regular de ensino para indivíduos com necessidades específicas, distintas das dos demais alunos. Por outro lado, a Educação Inclusiva fundamenta-se no respeito e na valorização de cada educando no processo de ensino-aprendizagem (OLIVEIRA *et al.*, 2022).

A Educação Especial, conforme estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), visa assegurar o acesso à educação para alunos com necessidades específicas, dentro da rede regular de ensino. Por outro lado, a Educação Inclusiva enfatiza o respeito e a valorização de cada aluno, promovendo um ambiente de aprendizado que atenda às suas necessidades individuais (BRASIL, 1996).

No atual panorama educacional, a busca por uma verdadeira inclusão tem sido um dos principais objetivos. Nesse contexto, a inclusão de alunos surdos na educação infantil apresenta-se como um desafio significativo, requerendo abordagens pedagógicas sensíveis e eficazes (GOMES; TEIXEIRA, 2023).

Este artigo tem como objetivo explorar o papel fundamental do psicopedagogo na promoção da inclusão desses alunos, com foco na utilização de jogos, brinquedos e brincadeiras como ferramentas facilitadoras desse processo.

Para atingir tal propósito, optou-se por uma pesquisa bibliográfica, consistindo na revisão crítica e sistemática da literatura relacionada ao tema. Essa abordagem permite explorar e analisar as contribuições teóricas, práticas e empíricas disponíveis, fornecendo uma base sólida para reflexão e proposição de estratégias pedagógicas inclusivas (PARRA FILHO; SANTOS, 2001; GIL, 2008).

Parra Filho e Santos (2001) definem uma pesquisa bibliográfica como aquela em que o pesquisador se utiliza de fontes como livros, revistas, documentos e periódicos impressos. Gil (2008) acrescenta que outras fontes relevantes incluem obras de referência, teses, dissertações, periódicos científicos e materiais disponíveis em sites relacionados ao tema em estudo.

A metodologia adotada baseia-se na seleção criteriosa de obras que abordam diversos aspectos relacionados à educação de alunos surdos, à atuação do psicopedagogo e ao uso de jogos, brinquedos e brincadeiras como recursos pedagógicos. A análise e síntese dessas fontes visam identificar tendências, lacunas e desafios existentes na literatura no contexto da educação infantil.

Assim, este artigo busca contribuir para o aprofundamento do conhecimento sobre a inclusão de alunos surdos na educação infantil, destacando o papel essencial do psicopedagogo e o potencial dos jogos, brinquedos e brincadeiras como instrumentos facilitadores desse processo. Acredita-se que ao reconhecer e valorizar a singularidade de cada criança, e ao adotar abordagens pedagógicas que abracem a diversidade, é possível construir um ambiente educacional mais inclusivo, equitativo e enriquecedor para todos os alunos, contribuindo assim para o desenvolvimento integral e o sucesso acadêmico e social de cada indivíduo.

O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE ALUNOS SURDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Nesta seção, serão exploradas as diversas funções desempenhadas pelo psicopedagogo no contexto da educação inclusiva. Será discutido como esse profissional pode atuar para promover a inclusão de alunos surdos na educação infantil, incluindo estratégias específicas de intervenção e colaboração com outros profissionais.

De Sousa Silva e De Carvalho Menezes (2020), mencionam que a atuação do psicopedagogo na educação inclusiva é fundamental para assegurar que todos os estudantes, sem distinção de habilidades ou necessidades, recebam uma educação de excelência.

Para isso,

O psicopedagogo tem um papel em busca de propor investigações capazes de desencadear um novo processo de aprendizagem no indivíduo. No entanto o psicopedagogo deve utilizar recursos como: testes, desenhos, história, atividades pedagógicas jogos, brinquedos etc. esses recursos constituem um importante instrumento, com base nesses dados é elaborado o plano de intervenção (DO NASCIMENTO, 2019).

Conseqüentemente, este profissional desempenha um papel importante ao buscar e propor intervenções que possam catalisar um novo processo de aprendizagem no indivíduo. Nessa jornada, ele faz uso de uma ampla gama de recursos, como testes psicométricos, desenhos, narrativas, atividades pedagógicas, jogos e brinquedos. Esses recursos não apenas permitem uma avaliação abrangente das habilidades, potencialidades e dificuldades do indivíduo, mas também proporcionam um ambiente seguro e estimulante para a expressão e exploração de suas capacidades (CAMPAGNOLO; MARQUEZAN, 2019; DO NASCIMENTO, 2019).

Na integração de estudantes surdos na fase inicial da educação, o psicopedagogo desempenha diversas funções vitais, que visam tanto fomentar o desenvolvimento completo desses alunos quanto estabelecer ambientes educativos mais inclusivos e acessíveis. Como afirmado por Do Nascimento (2019), a educação inclusiva é uma demanda premente na sociedade contemporânea, sendo uma ação política, cultural, social e pedagógica. Nepomoceno (2020) complementa que num ambiente inclusivo, o sistema educacional é moldado com base nas necessidades

específicas de cada aluno, o que promove tanto o progresso acadêmico quanto o social.

Nesse contexto, observa-se que o psicopedagogo desempenha um papel crucial como facilitador na identificação das necessidades individuais dos estudantes surdos, por meio de avaliações psicopedagógicas que consideram não apenas os aspectos cognitivos, mas também os emocionais, sociais e comunicativos (DE SOUSA SILVA; DE CARVALHO MENEZES, 2020). Essa avaliação minuciosa possibilita ao profissional compreender as habilidades e desafios de cada aluno, o que direciona a criação de estratégias de intervenção personalizadas.

Além disso, conforme destacado por Silva (2022), o psicopedagogo trabalha em colaboração com outros profissionais da educação, como professores e intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais), para desenvolver práticas pedagógicas inclusivas que atendam às necessidades específicas dos estudantes surdos. Isso inclui a adaptação de materiais didáticos, a aplicação de metodologias de ensino diferenciadas e a promoção de atividades que valorizem a comunicação visual e tátil, com o intuito de oferecer uma experiência de aprendizado mais significativa e acessível.

Assim sendo, o psicopedagogo desempenha um papel significativo no suporte à inclusão social dos alunos surdos, promovendo a conscientização da comunidade escolar sobre as questões relacionadas à surdez e combatendo o preconceito e a discriminação (GOMES; TEIXEIRA, 2023). Através de ações educativas e de sensibilização, ele contribui para a criação de um ambiente escolar mais acolhedor e inclusivo, onde todos os alunos se sintam respeitados e reconhecidos em sua diversidade.

Uma outra função do psicopedagogo na inclusão de alunos surdos é fornecer acompanhamento e suporte psicopedagógico individualizado, tanto para os alunos quanto para suas famílias. Esse suporte visa não só superar dificuldades acadêmicas, mas também desenvolver a autoestima, a autonomia e as habilidades sociais dos estudantes surdos, promovendo assim sua participação plena na vida escolar e na sociedade em geral, conforme destacado por Gomes e Teixeira (2023).

O PSICOPEDAGOGO E A UTILIZAÇÃO DE JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NA INCLUSÃO DO ALUNO SURDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Neste segmento, será explorado o papel do psicopedagogo na utilização de atividades lúdicas para promover a inclusão do aluno surdo na educação infantil.

A inserção de alunos surdos na educação infantil é um desafio que requer métodos pedagógicos inovadores e inclusivos (ARAÚJO, 2021). A integração desses alunos demanda estratégias pedagógicas eficazes e sensíveis às necessidades específicas das crianças surdas (BRITO *et al.*, 2019; ALCÂNTARA, 2021).

De acordo com Oliveira (2019), a inclusão do aluno surdo na educação infantil é um processo complexo que exige uma abordagem multidisciplinar, na qual o psicopedagogo desempenha um papel crucial. Por meio de atividades lúdicas, o psicopedagogo pode promover a inclusão e o desenvolvimento integral dessas crianças, trabalhando em colaboração com professores e outros profissionais da educação.

Nesse contexto, conforme Fausto, Almeida e Pachevitch (2021), a utilização de atividades lúdicas desempenha um papel fundamental na promoção do desenvolvimento global dessas crianças, permitindo que elas participem ativamente das atividades escolares e interajam com seus colegas ouvintes.

É importante ressaltar que as atividades lúdicas têm grande potencial para estimular o aprendizado e promover a interação social entre os alunos, independentemente de suas habilidades auditivas (PEREIRA JUNIOR *et al.*, 2023). Diante disso, os jogos são ferramentas eficazes para o ensino de conceitos educacionais, oferecendo um ambiente motivador e envolvente para a aprendizagem.

Pinto (2018) destaca que, ao adaptar ou criar jogos com elementos visuais e táteis, os educadores podem tornar o conteúdo acessível aos alunos surdos, incentivando seu interesse e engajamento nas atividades escolares.

Como recurso valioso na prática psicopedagógica, as atividades lúdicas proporcionam um ambiente estimulante para a aprendizagem. Ao adaptar jogos tradicionais ou criar atividades específicas, o psicopedagogo pode trabalhar diversas habilidades, promovendo o desenvolvimento global do aluno surdo (PINTO, 2018).

Para Do Nascimento (2019), o psicopedagogo, munido de conhecimento teórico e prático, pode adaptar essas atividades para torná-las acessíveis aos alunos surdos. Por exemplo, é possível introduzir jogos que envolvam sinais visuais e táteis,

como quebra-cabeças com peças texturizadas ou jogos de tabuleiro com instruções visuais claras.

Além disso, os brinquedos sensoriais desempenham um papel fundamental no desenvolvimento sensorial e cognitivo das crianças surdas, permitindo-lhes explorar diferentes texturas, formas e sons, estimulando a percepção sensorial e contribuindo para o desenvolvimento da coordenação motora e da atenção. Portanto, brinquedos como massinhas de modelar, blocos de montar e instrumentos musicais adaptados oferecem experiências sensoriais enriquecedoras, promovendo o desenvolvimento da percepção e da coordenação motora (BRITO *et al.*, 2019; ALCÂNTARA, 2021).

Giroletti (2017) ressalta que as brincadeiras de simulação também são importantes para a inclusão do aluno surdo na educação infantil, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento da linguagem e da comunicação. As brincadeiras têm um papel significativo no processo de inclusão, permitindo que o aluno surdo interaja com seus colegas, desenvolvendo habilidades sociais e emocionais.

Através da interação com os colegas, ao participar de brincadeiras de faz de conta ou teatro de fantoches, as crianças surdas podem praticar habilidades de expressão e interação social, construindo sua autoconfiança e senso de pertencimento.

Fausto, Almeida e Pachevitch (2021) explicam que, além de promover o desenvolvimento acadêmico, a utilização de atividades lúdicas na inclusão do aluno surdo na educação infantil também contribui para o desenvolvimento emocional e social das crianças. Ao participar de atividades em grupo, os alunos surdos têm a oportunidade de desenvolver habilidades de colaboração, trabalho em equipe e resolução de conflitos.

Nesse sentido, o psicopedagogo pode utilizar atividades lúdicas para trabalhar questões como autoestima, autonomia e resiliência, fortalecendo o bem-estar emocional da criança surda. Nessa perspectiva, o psicopedagogo pode organizar atividades que incentivem a comunicação, a cooperação, o respeito mútuo e a participação de todos os alunos, criando um ambiente inclusivo e acolhedor onde as diferenças são valorizadas (OLIVEIRA, 2019).

A adaptação de regras e instruções das atividades lúdicas é uma estratégia essencial para garantir a acessibilidade e a compreensão dos alunos surdos. Utilizar recursos visuais, como cartões com figuras e símbolos, e linguagem gestual pode

facilitar a comunicação e o aprendizado, permitindo que todas as crianças participem plenamente das atividades (GIROLETTI, 2017).

Portanto, é necessário considerar as necessidades individuais do aluno surdo, adaptando materiais e regras conforme suas habilidades e preferências, garantindo sua participação ativa e efetiva nas atividades escolares (DE SOUSA SILVA; DE CARVALHO MENEZES, 2020).

Assim, é fundamental que o psicopedagogo atue de forma colaborativa com os demais profissionais da escola, incluindo professores, terapeutas e intérpretes de Libras, para garantir uma intervenção integrada e eficaz, modificando as atividades de acordo com as necessidades individuais de cada criança e promovendo a igualdade de oportunidades. A troca de experiências e conhecimentos entre os membros da equipe multidisciplinar enriquece o processo de inclusão e potencializa os resultados alcançados com o aluno surdo.

Além disso, a formação continuada do psicopedagogo é essencial para aprimorar suas práticas inclusivas e garantir uma intervenção de qualidade. O profissional deve buscar atualização constante sobre estratégias e recursos pedagógicos voltados para a inclusão de alunos surdos, além de desenvolver habilidades de comunicação e empatia para atender às necessidades específicas dessas crianças (OLIVEIRA, 2019).

Em resumo, a utilização de atividades lúdicas na inclusão do aluno surdo na educação infantil pelo psicopedagogo é uma prática que visa promover o desenvolvimento integral e a qualidade de vida dessa criança. Por meio de uma intervenção cuidadosamente planejada e adaptada, o psicopedagogo pode contribuir significativamente para o sucesso acadêmico e social do aluno surdo, preparando-o para uma vida plena e inclusiva.

CONCLUSÃO

A importância do psicopedagogo na promoção da inclusão do aluno surdo na educação infantil através de jogos, brinquedos e brincadeiras é evidente. Este artigo destaca como o psicopedagogo desempenha um papel fundamental e multifacetado nesse processo.

Inicialmente, salienta-se a relevância da Educação Especial e Inclusiva, um direito fundamental de todos os alunos assegurado pela legislação brasileira. Em

seguida, são exploradas as diversas funções do psicopedagogo na educação inclusiva, incluindo a identificação das necessidades individuais dos alunos surdos, a colaboração com outros profissionais da educação e o acompanhamento personalizado dos alunos e suas famílias.

Adicionalmente, são analisados em detalhes os jogos, brinquedos e brincadeiras como recursos pedagógicos poderosos nas mãos do psicopedagogo, permitindo a adaptação e personalização das atividades para atender às necessidades específicas dos alunos surdos. Tais recursos não só promovem o desenvolvimento acadêmico, mas também contribuem para o crescimento emocional, social e afetivo das crianças.

Ao concluir esta análise, destaca-se que a atuação do psicopedagogo na inclusão do aluno surdo na educação infantil vai além da mera transmissão de conhecimentos. Envolve também o fortalecimento da autoestima, autonomia e habilidades sociais dos alunos. Portanto, é crucial investir na formação contínua do psicopedagogo e na criação de ambientes educacionais inclusivos para garantir uma educação de qualidade e equitativa para todos os alunos, independentemente de suas diferenças e desafios.

REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA, Isadora Hernandez. **Brincar e prática da inclusão na aprendizagem de libras na educação infantil**. 2021. 48 f. Monografia (Pedagogia) - Escola de Formação de Professores e Humanidades, Pontifícia Universidade de Goiás. Goiânia, 2021. Disponível em:

<https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/3019/1/ISADORA%20MONOGRAFIA%20REPOSIT%C3%93RIO.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2024.

ARAÚJO, Tainá Cristi Morais. **A importância dos jogos e brincadeiras na educação infantil dos surdos para a aprendizagem da Libras**. 2021. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) - Universidade Federal de Ouro Preto, Araguari, MG, 2021. Disponível em:

https://monografias.ufop.br/bitstream/35400000/5230/6/MONOGRAFIA_Import%C3%A2nciaJogosBrincadeiras.pdf. Acesso em: 28 jan. 2024.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em: 25 jan. 2024.

CAMPAGNOLO, Camila, MARQUEZAN, Fernanda Figueira. A atuação do psicopedagogo na escola: um estudo do tipo estado do conhecimento. **Rev. Psicopedagogia**, 2019. Disponível em: <https://www.revistapsicopedagogia.com.br/detalhes/614/a-atuacao-do-psicopedagogo-na-escola--um-estudo-do-tipo-estado-do-conhecimento>. Acesso em: 26 jan. 2024.

DE SOUSA SILVA, Evilázia Matias; DE CARVALHO MENEZES, Aurelania Maria. A Inclusão do Surdo e seus Desafios na Educação Infantil. **ID on line. Revista de psicologia**, v. 14, n. 53, p. 878-889, 2020. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2922/4521>. Acesso em: 26 jan. 2024.

DO NASCIMENTO, Marcleyde Almeida. O trabalho do psicopedagogo na educação infantil de crianças com deficiências. **Revista Internacional de apoio a la inclusión, logopedia, sociedad y multiculturalidad**, v. 5, n. 2, p. 83-97, 2019. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/5746/574660910008/html/>. Acesso em: 27 jan. 2024.

FAUSTO, Ilma Rodrigues De Souza; ALMEIDA, Edivânia Floro Nicácio; PACHEVITCH, Sibeli. O lúdico como importante ferramenta para o ensino e aprendizado de crianças surdas. **Humanidades & Inovação**, v. 8, n. 66, p. 348-354, 2021.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GIROLETTI, Marisa Fátima Padilha. **Aquisição da língua de sinais para surdo como L1**. Indaial: UNIASSELVI, 2017.

GOMES, Tayane Alencar; TEIXEIRA, Verônica Rejane Lima. Psicopedagogia: Um Olhar na Educação do Aluno Surdo no Processo de Ensino-Aprendizagem. **ID on line. Revista de psicologia**, v. 17, n. 65, p. 589-600, 2023. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/3723/5770>. Acesso em: 25 jan. 2024.

NEPOMOCENO, Taiane Aparecida Ribeiro. O psicopedagogo no contexto escolar e o processo de aprendizagem, qual a relação? **Revista Educação Pública**, v. 20, nº 47, 8 de dezembro de 2020. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/47/o-psicopedagogo-no-contexto-escolar-e-o-processo-de-aprendizagem-qual-a-relacao>. 27 jan. 2024.

OLIVEIRA, Adriane Silva de Abreu *et al.* Educação Especial: os desafios da inclusão de alunos surdos no contexto escolar. **Revista Educação Pública**, Rio de Janeiro, v. 22, nº 18, 17 de maio de 2022. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/18/educacao-especial-os-desafios-da-inclusao-de-alunos-surdos-no-contexto-escolar>. Acesso em: 26 jan. 2024.

OLIVEIRA, Camila Rezende. A contribuição do psicopedagogo escolar na inclusão dos alunos surdos. *In*: PICAGLIE, Gladys Batista; OLIVEIRA, Antonella Carvalho de

(orgs.). **Conhecimentos e saberes da psicopedagogia clínica e institucional.** Ponta Grossa (PR): Atena Editora, 2019.

PARRA FILHO, Domingues; SANTOS, João Almeida. **Apresentação de Trabalhos Científicos:** Monografia Tcc Teses Dissertações. 10. Ed. São Paulo: Futura, 2001.

PEREIRA JUNIOR, Lucimar da Silva *et al.* Travessia temporal: ludicidade na evolução da sociedade. **Revista OWL (OWL Journal) - REVISTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO E EDUCAÇÃO**, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 529–549, 2023. Disponível em: <https://www.revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/123>. Acesso em: 29 jan. 2024.

PINTO, Milena Maria. **Aquisição da língua de sinais através de jogos e brincadeiras.** 2018. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Educação Especial) - a Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2018. Disponível em: https://www.tcceesp.ufscar.br/arquivos/tccs/pdf_pinto-2018-_aquisicao_libras_jogos-e-brincadeiras.pdf. Acesso em: 29 jan. 2024.

SILVA, Lucykênia Lima da. Inclusão de alunos surdos no ensino regular: desafios, realidade e expectativas frente ao desenvolvimento de metodologias de ensino e necessidades do sistema educacional. **Revista Educação Pública**, Rio de Janeiro, v. 22, nº 34, 13 de setembro de 2022. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/34/inclusao-de-alunos-surdos-no-ensino-regular-desafios-realidade-e-expectativas-frente-ao-desenvolvimento-de-metodologias-de-ensino-e-necessidades-do-sistema-educacional>. Acesso em: 27 jan. 2024.